

ESTUDO DE VAZÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE, BAHIA, BRASIL

Joice de Jesus Santos¹
Gilney Figueira Zebende²
Andréa de Almeida Brito³

¹Mestranda no Programa de Pós Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente –
Universidade Estadual de Feira de Santana, santosjoice1999@gmail.com

²Professor – Universidade Estadual de Feira de Santana, gfzebende@uefs.br

³Professora – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, andrea.brito@ifba.edu

Resumo

A bacia do rio Grande, isso ocasionou diversos impactos ambientais, dentre eles a perda de habitat, o aumento das queimadas e redução da biodiversidade, erosão, assoreamento e diminuição da vazão dos rios que drenam a região (FERRAZ, 2008). Portanto, torna-se necessário o conhecimento das características hidrológicas dessa bacia, a fim de procurar soluções que minimizem os impactos ambientais advindos, principalmente os relacionados ao uso da água. O presente estudo utilizou a técnica de regionalização de vazões baseada em regressões múltiplas para estimativa de vazões máximas com diferentes períodos de retorno, vazão média de longa duração e vazões mínimas com 90% de permanência (Q_{90}) para a bacia. Nesse estudo os modelos de distribuições de probabilidade Log normal 2 apresentou menor amplitude no intervalo de confiança e apresentassem melhores coeficiente de determinação ajustado (R^2) erro percentual (ER%). Para os ajustes das equações de regionalização necessitou apenas da variável área de drenagem, o modelo potencial foi o que apresentou melhores resultados. O estudo de vazões é crucial para a indústria e a inovação, pois permite a otimização de processos produtivos, garantindo eficiência no uso de recursos hídricos e energéticos.

Palavras-Chaves: Geoprocessamento; Inovação; Recursos Hídricos.

1. INTRODUÇÃO

As preocupações suscitadas com a realidade dos recursos hídricos, isto é, as águas destinadas a usos, têm induzido, em todo o mundo, a uma série de medidas governamentais e sociais, objetivando viabilizar a continuidade das diversas atividades públicas e privadas que têm como foco as águas doces, em particular, aquelas que incidem diretamente sobre a qualidade de vida da população (MACHADO, 2001).

Economias regionais e nacionais dependem da disponibilidade adequada de água para geração de energia, abastecimento público, irrigação e produção de alimentos (agricultura, aquicultura e pesca, por exemplo). Melhorar a gestão dos recursos hídricos integrando e otimizando os usos múltiplos, alocando de forma flexível a água para os diferentes usuários e investindo em saneamento público (coleta de esgotos, tratamento de esgotos, resolvendo problemas sanitários de doenças de veiculação hídrica) é uma das formas mais relevantes de desenvolvimento econômico e social, pois melhora a qualidade de vida, promove a geração de empregos e renda e amplia a capacidade de abastecimento de água para usos múltiplos e estímulo à economia (BHATIA & BHATIA, 2006).

Tecnologias de baixo custo podem fornecer a implantação de medidas e o desenvolvimento de ações em saneamento básico, especialmente para populações de baixa renda nas periferias das grandes regiões metropolitanas (TUNDISI et al., 2006).

Com isso, para suprir a deficiência da rede hidrométrica no Brasil, rede essa que fornece informações sobre os recursos hídricos, uma técnica que tem sido utilizada com resultados satisfatórios, é a regionalização hidrológica (ELETROBRÁS, 1985). De acordo com FILL (1987), em sentido amplo, entende-se por regionalização hidrológica qualquer processo de transferência de informações das estações hidrométricas para outros locais sem observações. Nos estudos de regionalização, devem ser consideradas as características físicas e climáticas das bacias que mais interferem na distribuição espacial da vazão e que sejam facilmente mensuráveis. A determinação dessas variáveis para cada local de interesse limita consideravelmente a obtenção e a aplicação dos resultados de um estudo convencional de regionalização de vazões, pois se trata de um processo mecânico e trabalhoso (BAENA, 2002).

Nas últimas duas décadas, diversos algoritmos têm sido implementados em módulos específicos dos sistemas de informações geográficas, isto é, através do geoprocessamento, com a finalidade de automatizar a extração de características morfométricas da superfície terrestre, a partir dos modelos digitais de elevação. As vantagens da automação em relação aos procedimentos manuais são a maior eficiência e confiabilidade dos dados digitais obtidos (CHAVES, 2002).

A inexistência ou precariedade de dados hidrológicos, no entanto, faz com que seja necessário conhecer os dados existentes, a fim de se subsidiar a realização de um adequado programa de gestão e planejamento de recursos hídricos (MOREIRA e SILVA, 2010). Na bacia do rio Grande, localizada na região Oeste do Estado da Bahia, é evidenciada uma grande carência de estações fluviométricas e pluviométricas, o que compromete a condução de pesquisas na área ambiental.

O Oeste da Bahia tornou-se a principal fronteira agrícola do Estado. Nas décadas de 1980 e 1990, a região passou por um processo de expansão agropecuária, acarretando profundas modificações no que se refere ao uso e ocupação do solo. Devido a isso, a Bahia tornou-se um grande produtor nacional de soja, milho, algodão, café e frutas (MENDONÇA, 2006).

Contudo, na bacia do rio Grande, isso ocasionou diversos impactos ambientais, dentre eles a perda de habitat, o aumento das queimadas e redução da biodiversidade, erosão, assoreamento e diminuição da vazão dos rios que drenam a região (FERRAZ, 2008). Portanto, torna-se necessário o conhecimento das características hidrológicas dessa bacia, a fim de procurar soluções que minimizem os impactos ambientais advindos, principalmente os relacionados ao uso da água

Tendo em vista a necessidade de regionalização de variáveis hidrológicas e de automatização do processo de determinação das variáveis explicativas usadas nas equações regionalizadas, desenvolveu-se o presente trabalho, que teve por objetivos obter um modelo digital de elevação para a bacia hidrográfica do Rio Grande, a montante da cidade de Volta Redonda, e proceder à regionalização de vazões para a bacia em estudo.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

A bacia hidrográfica do rio Grande (Figura 1), localizada na região Oeste do Estado da Bahia, drena uma área de aproximadamente 78.500 km². O rio Grande é um dos principais contribuintes do rio São Francisco e seus principais afluentes pela margem esquerda são os rios das Fêmeas, Ondas, Branco e Preto, enquanto que pela margem direita têm-se os rios São Desidério, Boa Sorte e Tamanduá (FERRAZ, 2008; MOREIRA e SILVA, 2010).

Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Grande

Fonte: Autores (2024).

2.2 Obtenção e Processamento de Dados

Inicialmente para realizar a estimativa de vazões em cursos hídricos, realizou-se a delimitação da área de estudo, para isso foram utilizadas cartas SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) do EarthExplore- USGS com resolução espacial de 90m x 90m (USGS, 2024).

Ainda no processo de obtenção de dados, coletou-se dados de séries históricas de vazão de dez estações fluviométricas. As estações de vazão são monitoradas pela Rede Hidro meteorológica Nacional (RHN) gerenciada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), esses dados podem ser consultados no portal Hidroweb (ANA, 2023a).

De posse dos dados de vazão, realizou-se a consistência dos dados isso devido as séries históricas ser passíveis de falhas ou erros, assim através de métodos como análise das curvas de descarga e verificação da continuidade dos dados contidos na série, esse procedimento garante a melhor qualidade dos dados gerando maior confiabilidade aos resultados do estudo (MARINHO,2022; GENEROSO, 2021).

Com a obtenção e pré-processamento das informações, realizou-se os cálculos de vazões, para isso utilizou-se o software SisCAH 1.0, onde foi realizada o cálculo das vazões mínimas, médias e máximas para cada estação analisada (SOUSA *et al.*, 2009).

Utilizou-se o método tradicional de regionalização de vazões para a realização do estudo metodologia essa proposta pelo *Natural Environment Research Council* (NERC, 1975) e

adaptado pela ELETROBRÁS (1985) que consiste em regressões múltiplas entre valores de vazão e características físicas e/ou meteorológicas da bacia hidrográfica.

O procedimento de regionalização de vazões foi realizado por meio do software SisCorv 1.0 (Sistema Computacional para Regionalização de Vazões) (SOUSA *et al.*, 2013). No SisCorv 1.0 são geradas as equações para as estimativas de vazões conforme os melhores modelos estatísticos. Segundo Carvalho (2017), através de testes preliminares é possível identificar, dentre as variáveis independentes, as que apresentassem melhores coeficiente de determinação ajustado (R^2) erro percentual (ER%), por fim gerou-se as equações para cada tipo de vazão a ser estudada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através de testes preliminares foi possível identificar, dentre as variáveis independentes a variável que melhor apresentava resultados. Para o processo de regionalização necessitou apenas da variável área de drenagem para os ajustes das equações de regionalização (Tabela 1).

Tabela 1- Características morfométricas das estações fluviométricas

Estações	Latitude	Longitude	A (Km ²)	P (Km)	Lp (Km)	Lt (Km)
46415000	-12.43045	-45.08560	4945.78	568.354	188.1171	1303.937
46550000	-12.15250	-45.00940	24426.9	1110.45	230.2477	6303.067
46610000	-11.79400	-44.87720	33044.4	1395.97	257.9140	8421.704
46650000	-11.72080	-44.50220	35939.7	1363	320.6375	9218.457
46675000	-11.61060	-44.15670	39655.7	1365.52	381.3994	10379.48
46902000	-11.34500	-43.82610	69300.76	1832.72	445.3823	18175.45
46543000	-12.13580	-45.10330	5406.75	494.897	146.8593	1338.827
46790000	-11.05140	-45.19690	14293.5	745.81	188.3737	3474.608
46490000	-12.40440	-44.95310	4455.35	392.533	130.4139	1093.261
46770000	-10.99360	-45.52780	6965.85	615.254	145.9169	1695.755

Fonte: Autores, 2024 (A-área, P-perímetro, lp-comprimento principal, lt-comprimento total dos cursos d'água)

Utilizando o software SisCaH 1.0 foi possível gerar informações da vazão mínima utilizada para fins de outorga para rios estaduais baianos (Q_{90}), ou seja, a vazão mínima que ocorre em 90% de frequência na curva de permanência (INGÁ, 2007; SILVA *et al.*, 2021). A vazão média (Q_{med}) que são utilizados como parâmetro de avaliação do potencial hídrico da bacia (CARVALHO, 2017) e as vazões máximas para os períodos de retorno de 10, 50, 100, 500 e 1000 anos, sendo elas representadas por Q_{max10} , Q_{max50} , Q_{max100} , Q_{max500} , $Q_{max1000}$ respectivamente utilizadas para planejamento e dimensionamento de obras hidráulicas. Tais informações, estão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Vazões Máximas para os períodos de retorno de 10, 50, 100, 500 e 1000 anos, vazões mínimas com ocorrência de 90% de frequência na curva de permanência e Vazões médias de longa duração para as estações fluviométricas analisadas.

Estações	$Q_{\max 10}$ (m ³ /s)	$Q_{\max 50}$ (m ³ /s)	$Q_{\max 100}$ (m ³ /s)	$Q_{\max 500}$ (m ³ /s)	$Q_{\max 1000}$ (m ³ /s)	Q_{90} (m ³ /s)	$Q_{\text{méd}}$ (m ³ /s)
46415000	77.42	94.41	101.08	116.04	122.36	17.38	29.67
46550000	279.97	365.88	400.84	482.18	517.66	51.69	82.83
46610000	384.04	437.27	456.95	499.53	516.92	116.70	178.61
46650000	406.92	478.18	505.46	565.51	590.43	115.18	176.68
46675000	373.03	439.84	465.12	520.83	543.98	111.67	172.04
46902000	584.43	720.05	769.61	880.60	927.39	183.39	270.48
46543000	110.47	128.32	135.14	150.09	156.26	29.315	46.4049
46790000	214.03	243.29	254.42	278.52	288.38	70.57	95.2151
46490000	32.14	44.83	51.00	66.23	73.23	2.78	5.4863
46770000	66.40	75.17	78.42	85.43	88.29	26.19	33.0876

Fonte: Autores, 2024.

O procedimento de regionalização de vazões se deu por meio do software SisCoRv 1.0 onde foram geradas as equações para estimativa de vazões conforme os melhores modelos estatísticos. Nesse estudo os modelos de distribuições de probabilidade Log Normal 2 apresentou menor amplitude no intervalo de confiança e apresentassem melhores coeficiente de determinação ajustado (R^2) erro percentual (ER%). O modelo de regressão que melhor se adequou ao conjunto de dados, para as regionalizações das vazões mínimas, médias e máximas, foi potencial, este modelo apresentou melhores valores de R^2 ajustado e erro padrão.

O estudo de vazões é crucial para a indústria e a inovação, pois permite a otimização de processos produtivos, garantindo eficiência no uso de recursos hídricos e energéticos. Compreender as vazões ajuda na previsão e controle de fluxos em sistemas hidráulicos e de abastecimento, reduzindo custos operacionais e prevenindo desperdícios. Além disso, facilita a inovação ao fornecer dados essenciais para o desenvolvimento de tecnologias avançadas, promovendo a sustentabilidade e a competitividade industrial. Por fim, contribui para a gestão ambiental, evitando impactos negativos no ecossistema. Assim como, é vital para a gestão ambiental, pois auxilia na preservação de ecossistemas aquáticos, garantindo a disponibilidade de água para todas as formas de vida. Ele permite o monitoramento e controle de poluentes, reduzindo o impacto ambiental das atividades humanas. Além disso, apoia a gestão sustentável dos recursos hídricos, prevenindo enchentes e secas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a estimativa de vazões, utilizou-se o método tradicional, sendo esse eficaz para a análise de vazões na bacia do rio Grande. Para a estimativa de vazões os modelos de distribuição de probabilidade Log Normal 2 apresentou melhores resultados. A variável independente área

de drenagem foi suficiente para as equações de regionalização. O estudo de vazões é crucial para a indústria e a inovação, pois permite a otimização de processos produtivos, garantindo eficiência no uso de recursos hídricos e energéticos. Assim como, é vital para a gestão ambiental, pois auxilia na preservação de ecossistemas aquáticos, garantindo a disponibilidade de água para todas as formas de vida.

REFERÊNCIAS

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **HidroWeb- Sistema de Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos**. Brasília, DF: ANA, [2024a]. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/hidroweb>. Acesso em: 11 mar. 2024.

BAENA, L.G.N. *Regionalização de vazões para a bacia do rio Paraíba do Sul, a montante de Volta Redonda, a partir de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente 2002*. 135 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Ambientais) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG, 2002.

BHATIA, R.; BATHIA, M. **Water and poverty alleviation: the role of investments and policy interventions**. In: ROGERS, P. P. et al. (Ed.) *Water crisis: myth or reality?* London: Fundación Marcelino Botín, Taylor & Francis, 2006. p.197-220.

CARVALHO, S. R. **Regionalização de Vazões Para a Parte Baiana da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo**. 2017. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, 2017. Disponível em: http://www2.uesb.br/ppg/ppgca/wp-content/uploads/2019/02/Dissertacao_Stenio_Rocha_Carvalho.pdf. Acesso em 10. mar. 2024

CHAVES, M.A. *Modelos digitais de elevação hidrologicamente consistentes para a bacia Amazônica 2002*. 111 f. **Dissertação** (Mestrado em Manejo Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG, 2002.

ELETOBRÁS. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. **Metodologia para regionalização de vazões Rio de Janeiro**. 1985. 2 v.

FERRAZ, C. A. L. (2008). A cobrança pelo uso da água: o caso da sub-bacia do rio de Ondas no Oeste da Bahia. **Dissertação** apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Brasília – DF.

FILL, H.H. **Informações hidrológicas**. In: BARTH, F.T.; POMPEU, C.T.; FILL, H.D.; TUCCI, C.E.M.; KELMAN, J.; BRAGA JÚNIOR, B.P.F. *Modelos para gerenciamento de recursos hídricos* São Paulo: Nobel/ABRH, 1987. p. 95-210 (Coleção ABRH).

GENEROSO, Tarcila Neves. **Modelagem hidrológica visando a melhoria da qualidade de dados diários de vazão em estações fluviométricas convencionais localizadas a jusante de reservatórios de regularização**. 2021. 114 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2021. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/30504/1/texto%20completo.pdf>. Acesso em 09 mar. 2024.

INGÁ - Instituto de Gestão das Águas e Clima (Bahia) - **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2007**: Dispõe sobre a emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da

Bahia, [...] e dá outras providências. 2007. Disponível em: <http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-ambiental/instrucoes-normativas/instru-o-normativa-ing-n-01>. Acesso em: 13 de mar. 2024.

MACHADO, C. J. S. Experiências Internacionais de Gestão de Águas Interiores: Uma Análise Comparada com o Arcabouço Jurídico Brasileiro", **Revista Forense Eletrônica** (Suplemento), Rio de Janeiro v. 356, agosto, 2001.

MARINHO, D. P. S. **Sistema Para Disponibilização De Dados De Vazões Em Cursos D'água Do Estado Da Bahia**. 2022. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, 2022.

MENDONÇA, J. O. (2006) "O potencial de crescimento da produção de grãos no Oeste da Bahia". *Bahia Agríc.*, v.7, n.2.

MOREIRA, M. C.; SILVA, D. D. (2010). **Atlas hidrológico da bacia hidrográfica do rio Grande. Barreiras-BA**, 75 p.

NERC- *Natural Environment Research Council. Flood Studies Report. Her Majesty's Stationary Office, London, 1975.*

SILVA, G. O. M., Medeiros, Y. D. P., & Fontes, A. S. Atualização do sistema de suporte à decisão para outorga de uso de recursos hídricos do estado da Bahia. **Revista de Gestão de Água da América Latina**, Porto Alegre, v. 18, e8, 2021.

SOUSA, H. T. *et al.* **SisCAH - Sistema computacional para Análise Hidrológica**. 1. ed. Viçosa: Agência Nacional das Águas, v. 1, 2009.

TUNDISI, J. G. *et al.* **Reservatórios da Região Metropolitana de São Paulo: consequências e impactos da eutrofização e perspectivas para o gerenciamento e recuperação**. In: TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.; SIDAGIS GALLI, C. (Ed.). *Eutrofização na América do Sul: causas, consequências e tecnologias de gerenciamento e controle*. IIE, IIEGA, ABC, IAP, Ianas, 2006. p.161-82.

USGS - *United States Geological Survey. Earth Explorer*. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 10 mar. 2024.